

**ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В
РАЗВИТИИ ОТДЕЛЬНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ И
НАКОПЛЕНИЙ ГУМУСА.**

¹Газиев М.А., ²Халиков М.Б.

^{1,2}Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931203>

Аннотация. В статье изучалось внесение минеральных форм азота и перепревшего навоза по форму РК в лугово-сазовых почвы на развитие отдельных физиологических групп микроорганизмов и накопление гумуса.

Установлено что минеральные формы азота и перепревшего навоза по фону РК увеличивают количественный состав всех физиологических групп. А также почвы удобренные перепревшим навозом увеличивают интенсивность дыхания и общую численность микроорганизмов.

Ключевые слова: микроорганизм, удобрения, бактерия, актиномицет, аэроб, азотобактер, навоз, плодородия, почвы, минеральный формы, азота урожай.

Abstract. The article studied the introduction of mineral forms of nitrogen and rotted manure in the form of RK into meadow-saz soils on the development of individual physiological groups of microorganisms and the accumulation of humus.

It has been established that mineral forms of nitrogen and rotted manure against the background of the Republic of Kazakhstan increase the quantitative composition of all physiological groups. And also soils fertilized with rotted manure increase the intensity of respiration and the total number of microorganisms.

Keywords: microorganism, fertilizers, bacterium, actinomycetes, aerobe, azotobacter, manure, soil, fertility, mineral forms of nitrogen crop.

Введение.

Одним из путей повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур является широкое применение минеральных удобрений. В связи с этим большое внимание уделяется изучению влияния минеральных удобрений на состояние плодородия почв. Большое значение имеют также органические удобрения и в частности навоз. Но так как микроорганизмы принимают самое активное участие в создании почвенного плодородия то проблема рационального использования удобрений не может быть решена без учета микробиологического фактора.

Численность микрофлоры в почве меняется и динамика и его развития зависит от различных факторов. Поэтому целесообразно изучить сезонную а иногда даже дневную динамику развития почвенной микрофлоры.

По материалам Муравьева А.Г. Каррыев Б.Б. Ляндзберг А.Р.(2008)показатели биологической активности почвы необходимы для характеристики ее как биологической системы и оценки степени ее изменения под влиянием антропогенного воздействия в особенности повреждениями токсикантами и техногенными перегрузками. Вследствие биохимических превращений в почве происходят важнейшие процессы детоксикации ксенобиотиков ее самоочищения. Решающую роль в этих процессах играют ассоциации почвенных микроорганизмов функционирующих как единой целой благодаря взаимосвязанным реакциям метаболическим реакциям.

Методика.

Микробиологические исследования проводились общепринятыми методами количественного учета микроорганизмов в почве (разведение почвенной суспензии с высевом на элективные питательные среды) с учетом физиологических групп микроорганизмов и с содержанием общего количества методом прямого подсчета. Наряду этим проводились и биохимические исследования по определению каталазой активности (метод В.Ф. Купревича в модификации И.М. Курбатова) и интенсивности почвенного дыхания разработанным нами методом экспозиции почвенных монолитов в эксикаторах над титрованным раствором поглотителя углекислоты.

Основная часть.

Нами изучалось влияние минеральных форм азота и перепревшего навоза на развитие отдельных физиологических групп микроорганизмов и накопление гумуса.

Исследования проводились в лизиметрических ящиках площадью 1м с глубиной почвенного слоя 70 см по следующей схеме: контроль (фон Р К) NPK+40т/га навоза. Лизиметры набивались лугово-сазовой почвой. Почвенные образцы взятые перед закладкой опыта арактеризовались следующими агрохимическими показателями: гумус Тюрину-135 рН в КСИ-44 гидролитическая кислотность-36-39-экв сумма поглощенных оснований-52мг -экв на 100г почвы КО мг РО-97мг.

Изучено изменение агрохимических показателей за три вегетационных периода.

При минеральном удобрений с достаточным внесением азота подвижное равновесие между синтезом и распадом гумуса за три года почти не изменилось. Внесение перепревшего навоза по фону Р К повысило начальное содержание гумуса в 19 раза.

При изучении влияния минеральных форм азота и перепревшего навоза на почвенное плодородие установлено что минеральные формы азота увеличили урожай ячменя и картофеля на 30-36 по сравнению с контролем. Отмечается несколько меньшая прибавка урожая от внесения перепревшего навоза.

На основании результатов исследования (табл.1.2.3) установлено что внесение минеральных форм азота и перепревшего навоза в лугово-сазовой почвы по фону РК благоприятно сказывается на развитии физиологических групп микроорганизмов. Аммонификаторы от внесенных удобрений количественно увеличиваются в 15 раза по сравнению с контролем. Некоторое представление о биологической активности почвы можно получить путем сопоставления общей численности неспорозных бактерий на мясо-пептонном (МПА) с численностью спорозных форм. Из табль.1, 2, 3 видно что почти во всех случаях количество спорозобразующих форм не превышает 10-15 % от общего числа бактерий растущих на МПА что касается видового состава спорозных бактерий то во исследуемых почвах преобладали: *Vac.Mycoides*, *Vac.mecentericus*, *Vac.Subtilis*, *Vac.idous*.

Таблица 1-Влияние удобрений на микроорганизмы почвы под культурой ячменя, тыс. на 1г почвы.

Варианты опыта	Количество бактерий на МПА		Актиномицеты	Грибы	Целлюлозо-разлагающее аэробы	Общее количества (прямой подсчет)
	всего	спорозных				
Всходы-июнь						
Контроль (фон)	1285	225	1580	7,25	1,63	179914
	1850	259	2300	12,60	2,23	223900

P ₆₀ K ₆₀)N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀ P ₆₀ K ₆₀ +40 т/га навоз	2307	254	2100	8,59	2,79	227240
Уборка - сентябрь						
Контроль (фон P ₆₀ K ₆₀)N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	3602	391	1656	59,80	1,70	145231
P ₆₀ K ₆₀)N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	5161	538	2810	94,60	2,80	197012
P ₆₀ K ₆₀ +40 т/га навоз	5463	464	1980	96,20	2,80	207400
P%	1,2	3,2	2,3	2,7	3,0	2,5
HP C _{0,5}	115	10,5	154	2,1	0,21	7500

Количество аэробных целлюлозоразлагающих бактерий при внесении минеральных форм азота и перепревшего навоза равнозначно и по сравнению с контролем увеличилось в 1,2 раза. Это обстоятельство связано с тем что целлюлозоразлагающие бактерии используют для питания минеральных формы азота, а отсюда и энергия распада клетчатка в почве зависит от обеспеченности целлюлозных микроорганизмов минеральным азота.

Таблица 2-Влияние удобрений на микроорганизмы почвы под культурой картофеля, тыс. на 1г абсолютно сухой почвы

Варианты опыта	Количество бактерий на МПА		Актиномицеты	Грибы	Целлюлозо-разлагающие аэробы	Общее количества (прямой подсчет)
	всего	споровых				
Всходы-июнь						
Контроль (фон P ₆₀ K ₆₀)N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	2003	230	3481	14,89	2,08	137820
P ₆₀ K ₆₀)N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	2691	288	5251	24,82	2,56	187500
P ₆₀ K ₆₀ +40т/га навоза	2634	214	4978	23,13	2,64	263600
Уборка - сентябрь						
Контроль (фон P ₆₀ K ₆₀)N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	2169	260	3993	28,36	3,50	120390
P ₆₀ K ₆₀)N ₆₀ P ₆₀ K ₆₀	3342	381	5970	29,06	4,09	178330
P ₆₀ K ₆₀ +40 т/га навоз	3522	278	5427	18,15	3,77	278140
P%	0,1	3,5	1,6	2,6	3,0	2,2
HP C _{0,5}	12,5	20,1	112	1,8	0,21	7300

В почвах, удобренных минеральными формами азота, преобладающей группой микроорганизмов являются актиномицеты, растущие на КАА, т.е. использующие для своей жизнедеятельности минеральных формы питательных веществ, и несколько меньше их в почвах, удобренных перепревшим навозом. Это же наблюдается и в отношении микроскопических грибов. В исследуемых почвах преобладали грибы из рода *Penicillium*.

Таблица 3-Влияние удобрений на микроорганизмы почвы под культурой озимой ржи, тыс. на 1г абсолютно сухой почвы.

Варианты опыта	Количество бактерий на МПА		Актиномицеты	Грибы	Целлюлозо-разлагающие аэробы	Общее количества (прямой подсчет)
	всего	споровых				
Контроль (фон	1798	250	3201	30,21	6,80	157820

P60K60)N60P60K60	2300	312	5782	47,39	8,19	201405
P60K60+40 т/га навоз	2819	290	5301	37,51	8,83	226324
P%	2,5	2,6	1,8	1,5	1,2	1,8
HP C0,5	169	10,5	115	3,1	0,3	5300

Изучаемые удобрения положительно сказались на развитии азотобактерии. В наших опытах в год постановки опыта встречались единичные клетки азотобактера.

На второй год количество азотобактера увеличивается как в почвах, удобренных минеральными формами азота, так и в занавозованных (табл.4). Это указывает на то, что улучшается плодородие почвы, так как азотобактер может развиваться только в окультуренных почвах.

Таблица 4-Влияние удобрений на количество азотобактера в почве(почвенные пластинки)

Варианты опыта	Количество колоний на пластинках	
	июнь	сентябрь
Контроль (фон P60K60)N60P60K60	7	3
P60K60+40 т/га навоз	57	23
	18	39

Анаэробный фиксатор азота- Clostridium Pasteurianum и маслянокислые бациллы во всех вариантах опыта исчислялись 5-10тыс.с 1г почвы.

Более полное представление о влиянии применяемых удобрений на биологическую активность почв можно получить, сопоставляя каталазную активность, количества выделившейся углекислоты с общим количеством выделившейся углекислоты с общим количеством бактерий в почве, определенным методом непосредственного подсчета.

Показано, что внесение минеральных форм азота повысило как активность каталазы так и интенсивность почвенного дыхания по сравнению с контролем. Но особенно заметное увеличение интенсивности почвенного дыхания наблюдается в почвах, удобренных перепревшим навозом. Количество CO₂ в почве согласуется с интенсивностью микробиологических процессов.

Выводы.

Таким образом, из приведенных результатов следует, что внесение минеральных форм азота перепревшего навоза в лугово-сазовых почв по фону РК количественно увеличивают развитие всех физиологических групп микроорганизмов. Почвы, удобренные минеральными формами азота, отличаются более высокой численностью спорообразующих форм и актиномицетов от почв, удобренных перепревшим навозом. Внесение перепревшего навоза в дозе 40 т/га по фону РК способствует накоплению гумуса и увеличению микробиологического населения в почве. Полное минеральное удобрение и перепревший навоз по фону РК увеличивают интенсивность почвенного «дыхания» и каталазную активность.

REFERENCES

1. Красильников Н.А. Микроорганизмы в сельском хозяйстве. М.,198.-С.14-16
2. Лазарев С.Ф.О роли микроорганизмов в плодородии орошаемых почв сельского хозяйства Узбекистана.Т.,1982 4.
3. Муравьев А.Г.Оценка экологического состояния почвы. СПб.2008г.с.310.

4. Bakhromjon o'g'li K. M. Treatment of Winter Wheat Seed Materials with Pesticides //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2023. – Т. 14. – С. 18-21.
5. Anvarjonovich D. Q., Ogli X. M. B. The effect of grain moisture on grain germination during grain storage //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 418-421.
6. Baxromjon o'g'li X. M. et al. HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOIL MAPPING //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 5. – С. 750-754.
7. Odiljon o'g'li M. O. et al. Effects of Irrigation with Mineralized Waters on Plants and Soils //Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 26-30.
8. Dilmurod D. et al. DAMAGE TO PLANTS BY DRAINAGE WATERS AND INFLUENCE ON GEOCHEMICAL CHANGES IN THE SOIL //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-7 (104). – С. 29-33.